

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) : सण 2014-15 ते 2019-20 या कालावधीतील एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

संशोधक विद्यार्थी ज्ञानेश्वर वाकोडे, IHLR &SS PhD.Cell सरदार पटेल महाविद्यालय, चंद्रपूर गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली ईमेलआयडी: Dnyaneshwar21385@gmail.com मोबाईल क्रमांक:+91 9272640580	संशोधन मार्गदर्शक , डॉ.प्रा.पौर्णिमा विलास मेश्राम, चिंतामणी कॉलेज ऑफ कॉमर्स पोभर्णा चंद्रपूर, गोंडवानाविद्यापीठगडचिरोली, ईमेलआयडी: Drpvmeshram@gmail.co m मोबाईल क्रमांक:+91 9423116333
---	---

सारांश:

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हा भारत सरकारचा एक ऐतिहासिक व परिवर्तनशील कार्यक्रम आहे. भारतातील ग्रामीण स्वच्छतेची स्थिती सुधारण्यासाठी भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांनी महात्मा गांधी जयंती २ ऑक्टोबर २०१४ पासून या उपक्रमाला सुरुवात झाली. सण २०१४ ते २०१९ या कालावधीत देशभरात शौचालय बांधकाम, उघड्यावरील शौचविधी प्रथा बंद व्हावी व शौचमुक्त गावे ODF, सामाजिक व आरोग्य क्षेत्रातील बदल आणि जनतेच्या सहभागामुळे मोठे परिवर्तन या मिशन मुळे घडले आहे. प्रस्तुत अध्ययनात स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन 2014 ते 2019 या कालावधीतील अभियानाची कार्यपद्धती, निधी व्यवस्थापन, सामाजिक-सांस्कृतिक बदल, यश-अपयश व भविष्यातील टिकावाच्या दृष्टीने आवश्यक उपायांची अंमलबजावणी केली गेली त्याची समीक्षा केली आहे.

कीवर्ड्स:

स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण भारत, शौचालय बांधकाम, ओडीएफ, शाश्वत विकास उद्दिष्टे06 सर्वांना स्वच्छ शुद्ध पाणीपुरवठा व स्वच्छता, सार्वजनिक आरोग्य

प्रस्तावना:

भारत हा जगातील सर्वात मोठा ग्रामीण लोकसंख्या असलेला देश आहे. आज ग्रामीण भागातील लोकसंख्या अंदाजे एकूण लोकसंख्येच्या 65 टक्के आहे त्यामुळे आपल्या नागरिकांना शुद्ध पाणी व स्वच्छता, आरोग्य व शिक्षण या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी असून त्यासाठी भारताचे जलशक्ती मंत्रालय खूप मोठी भूमिका जबाबदारी अदा करत आहे .भारताने स्वीकारलेले शाश्वत सतत विकास SDG शुद्ध पाणी व स्वच्छतेचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यासाठी हे अभियानाची योजनेची गरज आहे .ग्रामीण भागातील स्वच्छतेचा प्रश्न हा केवळ आरोग्यापुरता मर्यादित नसून सामाजिक प्रतिष्ठा, पर्यावरण आणि आर्थिक प्रगतीशी देखील संबंधित आहे. २००१ च्या जनगणनेनुसार ग्रामीण घरांपैकी फक्त २२% घरांकडे शौचालय सुविधा होती. २०११ मध्ये हा आकडा वाढून ३२% झाला असला तरीही बहुसंख्य लोक खुले शौच विधी करत होते. खुले शौचामुळे जलप्रदूषण, संसर्गजन्य रोग, बालमृत्यूदर, महिलांची सुरक्षितता आणि स्वच्छतेच्या सुविधा अभावी मुला मुलींचे घटते शिक्षणाचे प्रमाण असे अनेक शैक्षणिक अडथळे आढळाने निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये 'स्वच्छ भारत अभियान' ची घोषणा करून २०१९ पर्यंत देश ओडीएफ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

साहित्य समीक्षा:

भारताचे जलशक्ति मंत्रालय अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशनवर केंद्र व राज्य सरकारांनी प्रकाशित केलेले वार्षिक अहवाल, योजना दस्तऐवज, तसेच NITI Aayog चे SDG अहवाल महत्वाचे स्रोत ठरतात माहिती संपादन करण्यासाठी उपयुक्त ठरले आहे. युनिसेफ व WHO यांच्या अभ्यासांनुसार भारतात शौचालय बांधकामे करून त्याचा नियमित वापर वापर वाढल्यामुळे जलजन्य रोगांमध्ये ३९% घट झाली आहे. World Bank च्या २०१८ च्या अहवालानुसार ग्रामीण स्वच्छता सुधारणेमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी सुमारे २% GDP इतका फायदा होत आहे. ICMR (Indian Council of Medical Research) च्या अहवालानुसार स्वच्छतेतील सुधारणेमुळे बालमृत्यूदर व डायरियासारख्या आजारांत घट झाली. काही संशोधन निबंधांत मात्र मिशनच्या टिकावाबाबत प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत.

महत्त्व:

भारत विकसित राष्ट्र बनण्यासाठी स्वच्छ भारत मिशन हे अत्यंत महत्वाचे पाऊल आहे. स्वच्छता ही केवळ आरोग्याशी निगडित नसून ती

सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय विकासालाही चालना देते. खुले शौचमुक्तीमुळे आरोग्यदायी जीवनशैली निर्माण होते, आरोग्यावरील खर्च कमी होतो व उत्पादकता वाढते. स्वच्छता व पाणी व्यवस्थापनामुळे ग्रामीण व शहरी भागात जीवनमान उंचावते. पर्यटन, गुंतवणूक व शाश्वत विकासासाठी स्वच्छता मूलभूत घटक ठरते. या मोहिमेमुळे नागरिकांमध्ये जबाबदारीची भावना निर्माण होऊन भारताच्या विकसित राष्ट्राच्या प्रवासाला गती मिळत आहे.

संशोधन पद्धती:

या अध्ययनासाठी संशोधन पद्धती गुणात्मक व वर्णनात्मक संशोधन पद्धती या दोन्ही प्रकारचे संशोधन साधने वापरली गेली आहेत. माहिती संकलन करण्यासाठी द्वितीयक स्रोत म्हणून भारत सरकारचे जलशक्ती मंत्रालय पेयजल व स्वच्छता विभागाचे अहवाल, नीति आयोगाचे SDG इंडेक्स, NSSO सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण अहवाल2023, UNICEF व WHO चे अहवाल यांचा आधार घेतला आहे. सदर अध्ययनामध्ये सण २०१४-१५ ते २०१९-२० या कालावधीत झालेल्या स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीणच्या प्रगतीचे तुलनात्मक विश्लेषण करण्यात आले आहे. सांख्यिकीय आकडेवारीचे टक्केवारी, तुलनात्मक वाढ व घट दर्शविण्यासाठी वापरले गेले आहे.

संशोधन उद्दिष्टे:

१. ग्रामीण भारतातील शौचालय बांधकाम व ODF स्थितीची प्रगती अभ्यासणे.
२. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBM G मुळे झालेल्या सामाजिक व आरोग्य परिणामांचे मूल्यांकन करणे.
३. स्वच्छ भारत मिशनमधील निधी व प्रशासनिक रचनेचे परीक्षण करणे.
४. स्वच्छ भारत मिशनचे यश, मर्यादा व आव्हाने ओळखून भविष्यासाठी सूचना व उपाय योजना सुचवणे.

अध्ययनाचा कालावधी : 2014-15 ते 2019-20

सण २०१४-१५ - कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. या वर्षी मिशनसाठी स्वतंत्र निधी वाटप करण्यात आला. ग्रामीण भागातील घराघरांत शौचालय बांधणीचे लक्ष्य निश्चित केले गेले.

सण २०१५-१६ - जनजागृती मोहिमा जोरात राबविण्यात आल्या. ग्रामसभांद्वारे लोकसहभाग वाढविण्याचा प्रयत्न झाला.

सण २०१६-१७ - शौचालय बांधकामाला गती मिळाली. अनेक जिल्ह्यांनी स्वतःला ओडीएफ घोषित करण्याची मोहीम सुरु केली.

सण २०१७-१८ - मिशनने निर्णायक टप्पा गाठला. मोठ्या प्रमाणावर जिल्हे ओडीएफ झाले. महिलांचा सहभाग व नेतृत्व वाढले.

सण २०१८-१९ - अंतिम टप्प्यात बहुतांश राज्यांनी स्वतःला ओडीएफ घोषित केले. पंतप्रधानांनी २ ऑक्टोबर २०१९ रोजी देश ओडीएफ झाल्याची घोषणा केली.

निष्कर्षाचे विश्लेषण:

1.शौचालय बांधकाम : २०१४ ते २०१९ या कालावधीत सुमारे १० कोटी शौचालये ग्रामीण भागात बांधली गेली. ग्रामीण घरांपैकी शौचालय असलेल्या घरांची टक्केवारी ३८% वरून ९९% पर्यंत वाढली.

2.ओडीएफ स्थिती : २०१९ पर्यंत ६०० हून अधिक जिल्हे व ५.५ लाख गावे खुले शौचमुक्त घोषित झाली हागणदारी मुक्ती गावे दर्जा त्यांना प्राप्त झाला.

3.आरोग्यावर परिणाम : WHO च्या अभ्यासानुसार स्वच्छ भारत मिशनमुळे दरवर्षी सुमारे ३ लाख मृत्यू टळले. डायरिया, कॉलरा, टायफॉईड यासारख्या रोगांत लक्षणीय घट झाली.

4.सामाजिक परिणाम : महिलांची सुरक्षितता, शाळकरी मुलींचे शिक्षण, ग्रामस्थांचा आत्मसन्मान वाढला. महिलांनी ग्रामसभेत सक्रिय नेतृत्व केले. या या अभिनयामुळे महिलांना स्वच्छतेच्या व आरोग्याच्या सुधारणा होण्यास मदत झाली आहे

5.आर्थिक परिणाम : स्वच्छतेमुळे आरोग्यावर होणारा खर्च कमी झाला. ग्रामीण मजुरीत उत्पादकता वाढली.

चर्चा:

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हे फक्त शौचालय बांधकामापुरते मर्यादित न राहता एक सामाजिक क्रांती ठरले. ग्रामस्तरावर ग्रामपंचायती, महिला बचत गट, शाळा, स्वयंसेवी संस्था यांनी सक्रिय भूमिका घेतली. मिशनच्या माध्यमातून स्वच्छतेला सामाजिक प्रतिष्ठा मिळाली. तथापि, टिकावाची समस्या मोठी आहे. काही भागात अजूनही शौचालयांचा वापर होत नाही. पाणीपुरवठ्याचा अभाव व वर्तनात्मक बदलाची कमतरता ही मुख्य अडचण आहे.

निष्कर्ष:

२०१४-१९ या कालावधीत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीणने अभूतपूर्व प्रगती केली. भारताने शौचालय बांधकामात जागतिक स्तरावर विक्रम केला. यामुळे ग्रामीण भारतात आरोग्य, सुरक्षितता व सामाजिक बदल घडले. परंतु, मिशनचा टिकाव

राखण्यासाठी केवळ पायाभूत सुविधा पुरेशी नसून वर्तनात्मक व सांस्कृतिक बदल सातत्याने घडवून आणणे आवश्यक आहे.

सूचना

1. शौचालय बांधकामासोबत पाणीपुरवठ्याची हमी देणे.
2. शाळा व महिला गटांचा सहभाग अधिकाधिक वाढवणे.
3. ठोस कचरा व्यवस्थापन व सांडपाणी प्रक्रिया यांचा समावेश करणे.
4. टिकारूपणासाठी वर्तनात्मक बदल घडविण्यासाठी दीर्घकालीन मोहिमा राबवणे.
5. जिल्हा व ग्रामस्तरावर स्वतंत्र मॉनिटरिंग यंत्रणा बळकट करणे.
6. पर्यावरण पूरक साधनांचा उपयोग करणे
7. कचऱ्यापासून खत निर्मिती होण्यासाठी कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे.
8. ओला कचरा- सुका कचरा कचऱ्यापासून पर्यावरण पूरक खत निर्मिती वाढीसाठी उद्योग मदत करणे
9. प्लास्टिक कचरा शास्त्रीय पद्धतीने Reduce ,Reuse,Recycle करून त्याची शास्त्रीय पद्धतीने व्यवस्थापन करणे
10. संगणक ई-वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे.
11. पाण्याचे स्रोत तलाव नद्या यांचे मानवी हस्तक्षेप औद्योगिक सांडपाणी सोडल्यामुळे जल प्रदूषण होण्यापासून बचाव व उपायोजना करणे.

संदर्भ सूची:

1. भारत सरकार, पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय (MoDWS) वार्षिक अहवाल 2014-2019
2. NITI Aayog, SDG India Index Reports, 2018, 2019
3. UNICEF & WHO : Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene Reports, 2015-2019
4. World Bank Report on Sanitation and Health in India, 2018
5. NSSO Survey Reports, 2015, 2018
6. ICMR : Public Health Impact of Rural Sanitation, 2017
7. स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अहवाल
8. जर्नल्स व वृत्तपत्रीय लेख
9. संकेतस्थळ Website: www.sbm.gov.in